

Atomicidad, Consistencia, Paralelismo y Concurrencia en un Trazador de Rayos elaborado a lo largo del Grado en Ingeniería Informática

Alejandro Valero, Darío Suárez Gracia, Rubén Gran, Adolfo Muñoz, Joaquín Ezpeleta, José Luis Briz, Luis M. Ramos, Ana C. Murillo, Eduardo Montijano, Javier Resano, María Villarroya-Gaudó y Víctor Viñals¹

Resumen— Para el alumnado de Ingeniería Informática resulta de gran interés alcanzar una visión global de los diferentes niveles de abstracción que permiten entender y explotar un sistema informático. Sin embargo, la organización habitual del Grado de Ingeniería Informática en asignaturas tiende hacia la creación de compartimentos estancos, donde se suele trabajar con un único nivel de abstracción, lo cual conlleva a aislar conceptos y especializar plataformas. Con el objetivo de dotar a un conjunto de asignaturas de una mayor transversalidad, este artículo describe un proyecto consistente en un trazador de rayos paralelo que permite al alumnado experimentar las propiedades de la atomicidad, consistencia, paralelismo y concurrencia de un sistema informático desde el nivel algorítmico de una aplicación hasta las instrucciones de código máquina, incluyendo la interacción entre los diferentes niveles de abstracción del sistema y la relación con las asignaturas involucradas. El desarrollo del proyecto se sustenta con la elaboración de diferentes enunciados de prácticas atendiendo a los distintos niveles de abstracción. Finalmente, se describen los requisitos hardware y software necesarios para el desempeño de las prácticas así como la justificación de la elección del dispositivo Raspberry Pi como plataforma única de desarrollo.

Palabras clave— Innovación docente, niveles de abstracción, proyecto transversal, Raspberry Pi, sistema informático.

I. INTRODUCCIÓN

La ingeniería Informática utiliza el principio de abstracción como mecanismo principal para construir sistemas informáticos, que se utiliza en todos los niveles. La abstracción pretende ocultar todos los detalles innecesarios en el contexto de un nivel concreto, estableciendo unas fronteras muy claras entre las distintas partes de un sistema, que en muchos casos establecen divisorias entre asignaturas habituales en un Grado en Ingeniería Informática como el de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

Estas divisiones tan marcadas entre asignaturas pueden ayudar al proceso de aprendizaje, puesto que centran al alumnado en los aspectos clave que debe aprender. Sin embargo, la experiencia también advierte que los estudiantes pueden perder el contexto general y la visión global del sistema informático. El riesgo es que el alumnado no sea capaz de integrar conceptos por sí mismo y termine percibiendo algunas asignaturas como compartimentos estancos sin relación entre sí.

Algunos Trabajos de Fin de Grado (TFGs) apuestan por un esfuerzo de cohesión entre distintas materias y mitigan en gran parte el riesgo de aislamiento. Sin embargo,

¹Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza, e-mails: {alvabre, darío, rgran, adolfo, ezpeleta, briz, luisma, acm, emonti, jresano, maria.villarroya, victor}@unizar.es.

Fig. 1. Niveles de abstracción abarcados en el proyecto.

muchos otros trabajos son muy específicos, lo cual, aunque interesante, mantiene al alumnado alejado de la visión global.

El presente artículo, enmarcado en un proyecto de innovación docente, persigue la formación de profesionales e investigadores con la mencionada visión de conjunto. Sin lugar a dudas, este perfil se valora enormemente tanto en la industria como en la academia, puesto que la visión de conjunto permite valorar riesgos, liderar proyectos o abordar una formación posterior (especializada o no) con mayores garantías de éxito.

Como ejemplo motivador y conductor, este artículo se centra en conceptos muy importantes de la resolución de problemas con recursos múltiples, de forma correcta y eficiente, presentes en un sistema informático: atomicidad, consistencia, paralelismo y concurrencia. El estudio de estos conceptos involucra a varias asignaturas de la titulación. Sin embargo, al analizar los requisitos deseados para la plataforma hardware a utilizar se han tenido en cuenta necesidades de otras asignaturas de la titulación, que podrían beneficiarse y formar parte de este u otros proyectos relacionados en el futuro (Sección IV-A).

El ejemplo elegido es un trazador de rayos que utiliza colas concurrentes, las cuales pueden emplear funciones de biblioteca basadas en *mutexes* o llamadas al sistema *futex* implementadas directamente en ensamblador. De este modo, como se aprecia en la Figura 1, el proyecto abarca los niveles de abstracción de Aplicación, Biblioteca, Sistema Operativo y Arquitectura de Lenguaje Máquina (ALMA), e involucra a cuatro asignaturas: Informática Gráfica, Programación de Sistemas Concurrentes y Distribuidos, Sistemas Operativos y Multiprocesadores.

Para enlazar los niveles se elaboran enunciados de

Fig. 2. Diagrama temporal del plan de estudios del Grado.

prácticas para cada asignatura y se presentan las directrices principales que se han seguido y que permiten realizar otros proyectos que busquen afianzar el aprendizaje multinivel.

Cada sesión de prácticas se sitúa en un nivel de abstracción, pero como novedad, se añade un contexto referenciando al resto de niveles. Además, para afianzar la visión de conjunto, se emplea una plataforma única en todas las sesiones de prácticas referentes al proyecto. En este sentido, utilizamos Raspberry Pi [1] debido a que, frente a otras plataformas, se trata de una solución de bajo coste que soporta virtualización y ejecución tanto con múltiples sistemas operativos de alto nivel como sin sistema operativo (*bare metal*), entre otras ventajas. Además, varias universidades españolas han utilizado recientemente este dispositivo para desarrollar proyectos relacionados [2], [3], lo cual permitirá compartir experiencias de uso.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección II introduce el contexto del Grado de Ingeniería en el cual se pretende establecer el proyecto multinivel. La Sección III describe el proyecto transversal propuesto. La Sección IV presenta los requisitos tanto hardware como software para llevar a cabo proyectos multinivel. La Sección V muestra los resultados esperados, y finalmente, la Sección VI concluye el trabajo.

II. CONTEXTO DEL GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA EN UNIZAR

El Grado de Ingeniería en Informática en UNIZAR¹ es una titulación de cuatro cursos académicos, 240 créditos ECTS en total, que se imparte en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Como se puede apreciar en la Figura 2, los primeros dos cursos y medio son comunes para todos los alumnos y en ellos se estudian la mayor parte de los conocimientos que cualquier graduado en Ingeniería Informática debe aprender². En el año y medio final se cursan dos asignaturas comunes, tres optativas y ocho asignaturas de especialidad que permiten a los estudiantes reforzar sus conocimientos en la temática que más les interesa dentro de cinco opciones disponibles: Computación, Ingeniería de Computadores, Sistemas de Información, Tecnologías de la Información e Ingeniería del Software. Finalmente, el alumnado termina el Grado realizando un TFG de 12 créditos.

El Grado de Ingeniería Informática es una titulación

¹<https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=148>

²<http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf>

muy práctica, donde la teoría siempre se aplica a la resolución de problemas y al desarrollo de prácticas y proyectos. Por ello, es también una titulación con una elevada carga de trabajo, si bien esta carga práctica es el escenario ideal para asimilar los conceptos que se estudian en las distintas asignaturas. En general, las prácticas de cada asignatura se diseñan de forma independiente para reforzar sus contenidos teóricos, o coordinándose con las asignaturas que pertenecen a una misma área de conocimiento. Esto puede llevar a los estudiantes a percibir una asignatura, o un grupo de asignaturas como islas independientes, lo que dificulta que apliquen los conocimientos adquiridos en cada una de ellas en su carrera profesional. En realidad, estas divisiones son puramente organizativas y de hecho todas las asignaturas tienen muchas interacciones entre sí.

Crear puentes entre asignaturas de distintas áreas es fundamental para romper estas barreras y mejorar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos. Los resultados presentados en esta comunicación corresponden al trabajo realizado en dos proyectos de innovación docente donde profesorado de distintas áreas de conocimiento y responsables de distintas asignaturas han trabajado conjuntamente para facilitar la cohesión y complementariedad de los diversos contenidos repartidos en distintas asignaturas, en particular a través de la resolución de un problema concreto de forma gradual y mediante distintos enfoques.

III. PROPUESTA DE PROYECTO TRANSVERSAL

Esta sección presenta el proyecto conductor mediante el cual los estudiantes podrán disponer de una percepción global de un sistema informático. En primer lugar, se presenta una visión general del sistema en niveles de abstracción, incluyendo las asignaturas asociadas y distribución temporal en el Grado. La segunda parte de esta sección ahonda en cada nivel de abstracción, mostrando las interacciones entre niveles, objetivos principales, así como una descripción del material docente desarrollado.

El material docente consiste en un enunciado de prácticas por cada nivel de abstracción. Cada enunciado se desarrolla en una sesión de dos horas de prácticas en la asignatura asociada al nivel. Los enunciados se encuentran disponibles en el repositorio público *GitLab* de UNIZAR³, así como para usuarios registrados en la Sociedad SARTECO⁴.

A. Visión General

Este proyecto permite al alumnado consolidar las propiedades de atomicidad, consistencia, paralelismo y concurrencia presentes en un sistema informático típico. En este caso, centramos el estudio en una aplicación basada en un trazador de rayos. La Figura 3 ilustra los cuatro niveles de abstracción que constituyen el sistema,

³<https://gitlab.unizar.es/alvabre/proyecto-multidisciplinar.git>

⁴<http://sarteco.org/repositorio-arquitectura-computadores/universidades-colaboradoras-repositorio/universidad-de-zaragoza/proyecto-multidisciplinar/>

Fig. 3. Diagrama de niveles de abstracción, asignaturas y curso.

así como las asignaturas que han sido seleccionadas dentro de la titulación para afrontar el problema de forma conjunta; para cada asignatura asociada a un nivel de abstracción, la figura muestra el cuatrimestre y curso académico en el cual se llevará a cabo la actividad.

En el nivel de Aplicación se implementa un algoritmo de trazado de rayos en una sesión de Informática Gráfica. En esta actividad, las tareas a realizar sobre una imagen se pueden paralelizar mediante la división de la imagen en regiones. Estas regiones se asignan a distintos hilos de ejecución mediante una cola de tareas concurrente. El segundo nivel, en la asignatura de Programación de Sistemas Concurrentes y Distribuidos, trata acerca de la gestión de la cola de tareas con acceso concurrente por parte de los hilos, la cual debe realizarse en exclusión mutua y con espera condicionada. Se utilizarán funciones de la biblioteca *pthread* de POSIX para asegurar su correcta gestión. En el tercer nivel, en el marco de la asignatura de Sistemas Operativos, el acceso a la región de exclusión mutua se implementa con llamadas al sistema operativo y primitivas atómicas, sustituyendo así a las funciones de biblioteca. Finalmente, en el último nivel, desarrollado en Multiprocesadores, se utilizan instrucciones de código máquina para implementar la exclusión mutua, pudiendo conseguir así una mayor eficiencia en rendimiento y consumo energético frente a las funciones de biblioteca y llamadas al sistema.

B. Análisis de los Niveles de Abstracción Tratados

El sistema informático objeto de estudio se presenta en las siguientes secciones con un enfoque descendente, es decir, empezando desde el nivel de Aplicación hasta llegar al nivel de ALMA. Cada sección se corresponde con una práctica de una asignatura distinta. En la realidad, debido a la distribución de las asignaturas en cursos diferentes en la titulación, el desarrollo del proyecto no se puede llevar a cabo de esta forma: comenzará en el nivel de Biblioteca para descender hasta el de ALMA, dejando el nivel de Aplicación para el final. Consideramos que este orden, impuesto por la planificación temporal del Grado, es en todo caso adecuado para el proceso de aprendizaje.

B.1 Trazador de Rayos Multihilo

Dos de las prácticas de la asignatura de Informática Gráfica consisten en el diseño e implementación de un algoritmo clásico de trazado de rayos basado en una cámara estenopeica (véase Figura 4), junto con una versión

Fig. 4. Cámara estenopeica del trazador de rayos.

más avanzada del mismo denominada *path tracing* [4]. El resultado de cada uno de los algoritmos es obtener una imagen bidimensional a partir de una representación tridimensional de una escena virtual. Ambas prácticas exigen al alumnado una serie de hitos mínimos junto con varias tareas opcionales entre las cuales cada estudiante elige una o más para poder alcanzar la máxima nota.

En ambos algoritmos, la generación del color de cada píxel de la imagen es independiente del resto de píxeles. Por tanto, dicha generación es altamente paralelizable a nivel de píxel. Por ello, una estrategia común para repartir la carga de trabajo es subdividir la imagen en diferentes regiones (habitualmente cuadrados), convirtiendo el cálculo para cada una de las regiones en una tarea a asignar a diferentes hilos de ejecución. Sin embargo, en la práctica y dependiendo de la escena y de los diferentes detalles de implementación de cada uno de los algoritmos, la carga computacional puede variar mucho de unas regiones a otras. Como es imposible estimar la carga computacional de cada tarea, es necesaria una cola de tareas de la cual cada uno de los hilos vaya extrayendo y calculando la región de imagen asociada a la tarea.

En cada una de las dos prácticas (trazado de rayos y *path tracing*) los estudiantes deberán paralelizar los algoritmos utilizando una cola de tareas basada en la práctica presentada en la siguiente sección.

B.2 Cola con Acceso Concurrente

Las colas, descritas en la asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos, son un mecanismo muy adecuado para la resolución colaborativa de problemas en los que varios procesos necesitan coordinarse. Así, de manera natural, una arquitectura con productores y consumidores puede utilizar una o varias colas para el envío de información (datos, órdenes, etcétera) entre los productores y los consumidores. En este contexto de datos compartidos, es necesario controlar el acceso concurrente a la cola para preservar su integridad.

El objetivo de esta práctica es la implementación de una cola (limitada en tamaño) con acceso concurrente tanto para la inserción como la eliminación de datos. El hecho de ser de acceso concurrente y también limitada presenta los dos aspectos fundamentales a considerar en la sincronización: acceso en exclusión mutua y espera condicionada.

Una primera tarea consistirá en la implementación y adaptación del tipo de cola limitada, de acuerdo a la

especificación vista en la asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos, de manera que pueda ser utilizada para nuestro proyecto. Posteriormente, las operaciones deberán ser rediseñadas con el fin de considerar los aspectos de acceso concurrente: además de asegurar el acceso en exclusión mutua a la estructura de datos, se deberán implementar las operaciones de encolado y desencolado como bloqueantes.

En las sesiones de teoría se ha explicado la técnica del paso del testigo como una manera general de implementar la instrucción genérica `<await B S>` (B es una guarda booleana y S un bloque de instrucciones) mediante el uso de semáforos binarios. Los estudiantes deberán adaptar el esquema general a la gestión de una cola usando semáforos binarios.

Se plantearán dos versiones. Una primera en la que el acceso a cualquier operación de la cola será en exclusión mutua. Se planteará también una segunda versión, con carácter optativo, adaptando el esquema de lectores/escritores al acceso a las operaciones de una cola, de manera que para aquellas operaciones de consulta (sin efectos laterales sobre la cola) se permite el acceso simultáneo de varios procesos (múltiples lectores), mientras que se siga imponiendo acceso en exclusión mutua para operaciones con efectos laterales (único escritor), dando prioridad a los escritores. Ambas versiones utilizan funciones de la biblioteca *pthread* para implementar la región de exclusión mutua de la cola. El siguiente nivel trata acerca de cómo implementar estas funciones mediante servicios del sistema operativo.

B.3 Soporte a la Implementación de la Cola con Llamadas al Sistema

El objetivo principal de la práctica en este nivel es doble. Por un lado, se espera que el alumnado afiance el conocimiento acerca de la interacción existente entre las funciones de biblioteca y el sistema operativo. Por otro lado, se espera que el alumnado aprenda a utilizar en concreto tanto la llamada al sistema `futex` como las primitivas atómicas `cmpxchg` y `atomic_dec` para implementar una región de exclusión mutua.

El enunciado de prácticas de este nivel se basa en las implementaciones de mutex propuestas por Drepper [5]. En primer lugar, describimos el funcionamiento y uso de los parámetros de la llamada al sistema `futex_sys_futex`. Mediante el uso de esta llamada, se presentan dos versiones distintas de algoritmos en pseudocódigo para implementar las funciones de biblioteca relacionadas con mutexes. La primera versión resulta intuitiva y relativamente sencilla de implementar, mientras que la segunda versión se trata del algoritmo más avanzado, más eficiente y libre de cualquier comportamiento incorrecto respecto a la primera versión.

El Algoritmo 1 describe los procedimientos *lock* y *unlock* para la versión avanzada de mutex. El valor de la variable `val` representa el estado del mutex: mutex libre (0), mutex bloqueado sin hilos esperando (1) y mutex bloqueado con al menos un hilo esperando (2). El procedimiento *lock* bloquea al hilo en ejecución invocando a la llamada al sistema `futex` en modo `futex_wait`, siempre y cuando el mutex esté bloqueado, y dejándolo en estado

Algorithm 1 Implementación avanzada de *lock* y *unlock* con la llamada al sistema `futex`.

```

1: int val = 0
2: procedure LOCK
3:   if (int c = cmpxchg(val, 0, 1) ≠ 0) then
4:     do
5:       if (c == 2 || cmpxchg(val, 1, 2) ≠ 0) then
6:         futex_wait(&val, 2)
7:       end if
8:       while (c = cmpxchg(val, 0, 2) ≠ 0)
9:     end if
10: end procedure
11: procedure UNLOCK
12:   if (atomic_dec(val) ≠ 1) then
13:     val = 0
14:     futex_wake(&val, 1)
15:   end if
16: end procedure

```

de bloqueado con al menos un hilo esperando. En caso contrario el hilo finaliza el procedimiento *lock* y toma el mutex. En caso que varios hilos confluyan en el procedimiento *lock*, solamente uno de ellos accederá, mientras que el resto quedarán bloqueados en una cola del sistema al ejecutar `futex_wait`. Por otro lado, el procedimiento *unlock* libera el mutex y despierta a uno de los hilos mediante la llamada al sistema `futex` en modo `futex_wake`.

El trabajo del alumnado consiste en analizar e implementar ambas versiones de mutex a partir de los algoritmos proporcionados, identificando las ineficiencias y comprobando el funcionamiento incorrecto de la versión simple frente a la versión avanzada. Además, ambas versiones deben sustituir a las funciones de biblioteca utilizadas para la implementación de la cola, comprobando el correcto funcionamiento de la misma cuando utilizamos la versión avanzada. Al final del trabajo, se proveerá al alumnado de un banco de pruebas para comparar las dos implementaciones de la cola (con funciones *pthread* y llamadas al sistema) en términos de latencia y ancho de banda variando la tasa de inserción y consumo.

B.4 Implementación de Futexes en Ensamblador

Los servicios del sistema operativo para el acceso en exclusión mutua a recursos compartidos, como en el caso del `futex`, se apoyan en primitivas ofrecidas por la ALMA. En el caso de ARM, estas primitivas pueden ser accedidas directamente desde el nivel de usuario. Esto puede explotarse para, sacrificando la comodidad y seguridad ofrecidas por el sistema operativo, conseguir una mayor eficiencia al evitar la sobrecarga de la llamada al sistema.

Esta práctica proporciona o refuerza habilidades prácticas para la programación orientada al rendimiento y a la eficiencia energética. Adicionalmente, destaca la importancia de disponer de un soporte adecuado en el nivel de ALMA para que los mecanismos de mutex utilizados en niveles de abstracción más complejos (Sistema Operativo, Biblioteca y Aplicación) sean eficientes. Finalmente, acerca a las implicaciones que supone la implementación

de bajo nivel, y contribuye a comprender la relación entre los modelos de memoria en alto nivel (e.g. C11) y los modelos de consistencia en bajo nivel.

Persiguiendo estos objetivos, la práctica se estructura en varios pasos. En cada paso, se facilita en el guión bien la estructura del algoritmo a implementar, bien el código para estudiar, revisar y completar.

En primer lugar se pide programar en C++ la suma de los elementos de un vector mediante un algoritmo de reducción de cuatro hilos, sin utilizar primitivas de sincronización, a fin de comprobar que produce resultados incorrectos. En un segundo paso se pide programar una primitiva *fetch and add* en ensamblador de ARMv8 mediante *load-link/store-conditional* (`ldaxr/stlxr`), incorporarla al programa anterior en C++, comprobar la corrección del resultado, y razonar la diferencia en caso de haber utilizado `ldxr/stxr` [6].

El tercer paso consiste en implementar una operación *lock* y otra *unlock* para implementar un mecanismo de *spin-lock*. Este mecanismo podrá ser directamente utilizado para la implementación de las colas concurrentes utilizadas en las prácticas anteriores.

Finalmente, se indica cómo optimizar el consumo energético del *spin-lock* mediante instrucciones *wfe/sev*. El estudiante puede además observar que aunque se deja al procesador suspendido en modo de bajo consumo durante la espera, si ésta es muy breve puede continuar siendo una espera activa desde el punto de vista del sistema operativo (o biblioteca, si se implementa todo en modo usuario), ya que no se planifica otro hilo durante la espera. Sin embargo, si la suspensión excede por ejemplo el *timeslice* del thread, puede comportarse como un semáforo y provocar un cambio de contexto.

Tras esta práctica, el alumnado está en condiciones de valorar las implicaciones del uso de estas primitivas para la implementación de los algoritmos de las prácticas anteriores, a nivel de Aplicación, de Biblioteca o de Sistema Operativo, proporcionando una visión multinivel coherente de un computador.

IV. ENTORNO DE TRABAJO

Esta sección describe los requisitos tanto hardware como software que debe cumplir la plataforma común de trabajo para el buen desempeño del proyecto presentado. De hecho, puesto que resulta deseable que el uso de la plataforma seleccionada se pueda extender a los cuatro cursos del Grado mediante su uso en otras asignaturas y proyectos relacionados, se estudian una serie de requisitos y asignaturas que van más allá de este proyecto. Una vez presentados los requisitos y las asignaturas asociadas, justificamos la elección de la plataforma Raspberry Pi como herramienta única de desarrollo.

A. Requisitos

A efectos de mejorar la legibilidad de la sección, la Tabla I muestra el listado de asignaturas relacionadas y sus correspondientes abreviaturas, incluyendo las cuatro asignaturas que forman parte del proyecto transversal, en negrita en la tabla. La Tabla II resume los requisitos necesarios en una plataforma común de

TABLA I

ABREVIATURAS Y NOMBRE COMPLETO DE LAS ASIGNATURAS DEL GRADO RELACIONADAS CON EL PROYECTO PRESENTADO. EN NEGRITA AQUELLAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

Código	Nombre de asignatura
AA	Aprendizaje Automático
AOC1, AOC2	Arquitectura y Organización de Computadores 1 y 2
AS1, AS2	Administración de Sistemas 1 y 2
GyS	Garantía y Seguridad
IA	Inteligencia Artificial
IG	Informática Gráfica
LabSE	Laboratorio de Sistemas Empotrados
MP	Multiprocesadores
PCD	Programación de Sistemas Concurrentes y Distribuidos
PCOM	Procesadores Comerciales
PH	Proyecto Hardware
RC	Redes de Computadores
ROB	Robótica
SD	Sistemas Distribuidos
SE1, SE2	Sistemas Empotrados 1 y 2
SO	Sistemas Operativos
VID	Videjuegos
VIS	Visión por computador

Fig. 5. Fotografía de la plataforma seleccionada: Raspberry Pi.

trabajo, asignaturas asociadas y nivel de cumplimiento de los mismos en distintas plataformas. Se han seleccionado cuatro plataformas cuyo uso es ampliamente extendido: Raspberry Pi [1], DragonBoard 410C [7], HiKey 960⁵, y BeagleBoard X-15 [8].

B. Selección de Plataforma

A la vista de los resultados del estudio anterior, numerosas asignaturas se podrían beneficiar e integrar en este proyecto u otros relacionados. Tanto Raspberry Pi como BeagleBoard resultan buenas candidatas para su uso en el Grado y permitir un aprendizaje transversal utilizando conocimientos de múltiples asignaturas. Sin embargo, de manera similar a otros trabajos relacionados [2], [3], nos decantamos por Raspberry Pi (véase Figura 5) principalmente por su bajo coste y la gran aceptación y cantidad de material adaptado disponible de manera abierta y gratuita.

V. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que la utilización de un mismo hardware permita relacionar los distintos niveles de abstracción en los que las distintas asignaturas trabajan y así unificar

⁵<https://www.96boards.org/documentation/consumer/hikey960/hardware-docs/hardware-user-manual.md.html>

TABLA II

TABLA DE REQUISITOS HARDWARE (H) Y SOFTWARE (S), ASIGNATURAS DONDE ES RELEVANTE CADA REQUISITO, Y SI LOS CUMPLEN O NO LAS PLATAFORMAS ESTUDIADAS: RASPBERRY PI (RP), DRAGONBOARD 410C (DB), HIKEY 960 (HK) Y BEAGLEBOARD X-15 (BB)

Tipo	Descripción	Asignaturas	RP	DB	HK	BB
H&S	Multiprocesador: muchos computadores actuales están basados en diseños multiprocesador. Los mecanismos software y hardware para ejecutar aplicaciones concurrentes y paralelas son imprescindibles. Es necesario que la placa elegida incorpore varios procesadores.	AOC2, LabSE, MP , PCD , PCOM, ROB, SD, SE1, SE2, VIS	✓	✓	✓	✗
H	JTAG: los ingenieros en informática deben ser capaces de desarrollar aplicaciones a alto nivel así como interactuar con el sistema a bajo nivel. El puerto JTAG es el interfaz estándar para realizar esta interacción y ofrece al programador la visibilidad de los elementos internos del sistema (estado del procesador, contenido de los registros y memoria, etc).	AOC2, LabSE, PH, SE1, SE2	✗	✗	✗	✓
H	Ethernet: los computadores actuales realizan multitud de tareas vía red, como conectarse a un servicio o compartir información en sistemas distribuidos. El puerto Ethernet para conexión de red vía cable es muy deseable para poder probar por ejemplo conocimientos de redes y sistemas distribuidos.	AS1, AS2, RC, SD	✓	✗	✗	✓
H	WiFi: entre las conexiones de red sin cables, la más frecuente es la WiFi, aunque hay otros protocolos como Bluetooth o Zigbee que se emplean en dispositivos de muy bajo consumo y pequeño alcance.	AS1, AS2, RC, SD	✓	✓	✓	✗
H	Cámara: una cámara es un periférico muy útil para muchas asignaturas del Grado, no sólo VIS o IA, sino también otras como PH para mostrar cómo gestionar un dispositivo que requiere una baja latencia y un gran ancho de banda.	AOC1, IA, PH, ROB, VIS	✓	✓	✓	✗
H	Soporte virtualización: la virtualización es cada vez más frecuente en sistemas informáticos para que un mismo hardware ejecute múltiples sistemas operativos y sus correspondientes aplicaciones de manera concurrente. La virtualización puede tener mucha sobrecarga, pero con un soporte hardware apropiado la sobrecarga se vuelve liviana. Con una pequeña placa los alumnos podrían <i>simular</i> la pila de sistema en nodos de un centro de datos.	AS2, GyS	✓	✓	✓	✗
H	Expansiones: expansiones de placa como pantallas y/o pulsadores permiten experimentar con la comunicación existente entre el procesador del sistema y los periféricos. En PH uno de los objetivos es desarrollar un sistema capaz de comunicarse directamente con los periféricos, por tanto la placa debe incluir este tipo de elementos. Lo ideal serían dos pulsadores y una pantalla (a poder ser táctil para facilitar la interacción).	LabSE, PH	✓	✓	✓	✓
H	GPUs: las unidades de procesamiento gráfico realizan en la actualidad dos tareas fundamentales: renderizar y generar imágenes para mostrar por pantalla y realizar operaciones de cálculo (permitiendo optimizaciones y paralelización mejorando el rendimiento de muchos algoritmos respecto a su ejecución en CPU).	AA, IA, IG , LabSE, MP , PCOM, VID, VIS	✓	✓	✓	✓
H	DSP: un procesador digital de señal está especializado en ejecutar algoritmos de procesamiento de señal. Se suelen emplear en sistemas de tiempo real tales como el módem de un teléfono móvil, debido a su potencia de cálculo y bajo consumo, o como aceleradores de aplicaciones específicas, por ejemplo de visión por computador.	LabSE, SE1, SE2, VIS	✗	✓	✓	✓
S	Entorno de desarrollo: el requisito principal es que debe permitir trabajar tanto a alto como bajo nivel, con y sin SO. El lenguaje a utilizar en la mayor parte de las asignaturas sería C, dado que se estudia en asignaturas de programación y también es el más utilizado en entornos de bajo nivel y SO. También es necesario el soporte de otros lenguajes interpretados como Python u otros ejecutados como C++ para cubrir buena parte de la titulación.	Todas	✓	✓	✓	✓
S	Programación para GPU: aunque la placa disponga de GPU, si no dispone de las herramientas software adecuadas (drivers, bibliotecas y runtimes) su uso estará muy limitado. Es interesante que la GPU de la placa elegida soporte API de programación tanto de la parte gráfica (OpenGL, OpenGL ES, Vulkan) como de la parte de computación con APIs como OpenCL o Vulkan e incluso CUDA.	IG , LabSE, MP , PCOM, VID	✓	✓	✓	✗
S	Programación del DSP: al igual que en el requisito anterior, es necesario disponer de un buen entorno de trabajo para aprender a manejar un DSP. Los DSPs suelen ser todavía más complejos que las GPUs, por lo que el soporte software es crucial para la elección de placas que incluyan un DSP.	LabSE, SE1, SE2, VIS	✗	✗	✗	✓
S	Soporte SO de alto nivel: toda placa y/o sistema informático se puede gestionar de dos modos: con SO o sin él (<i>baremetal</i>). El conocimiento integral de sistemas informáticos requiere que los alumnos conozcan en profundidad ambas aproximaciones. En la mayoría de asignaturas es necesario un SO de alto nivel, como Microsoft Windows, Linux o Android.	AS1, AS2, SE1, SE2, SO	✓	✓	✓	✓
H&S	Soporte sin SO (baremetal): los SO proporcionan diversos servicios de gran utilidad pero también consumen muchos recursos. Por ello, en sistemas pequeños es frecuente trabajar sin ellos y es conveniente que el alumnado se familiarice con esta aproximación. Es preciso que el alumnado tenga muy claro el rol del SO y cuando se debe prescindir de él.	AOC1, PH, SE1	✓	✗	✓	✓
H&S	Fiabilidad alta: es necesario que la placa elegida tenga buen soporte y fiabilidad para no retrasar el desarrollo de ninguna asignatura por motivos de errores ajenos/externos.	Todas	✓	✓	✓	✓
H&S	Coste bajo: para que se pueda conseguir fácilmente que cada alumno trabaje con su propia placa, se intentará ajustar al máximo el presupuesto requerido.	Todas	✓	✗	✗	✗
H	Buena capacidad de envejecimiento: medida en años en los que la placa tendrá soporte por parte del fabricante, ya que los alumnos deberían poder emplear la misma placa varios años e idealmente varias generaciones de graduados deberían poder utilizar la misma placa.	Todas	✓	✓	✓	✓
Tipo	Descripción	Asignaturas	RP	DB	HK	BB

los problemas desde un enfoque global, lo cual supone uno de los grandes retos de la titulación. Permitirá, por tanto, ofrecer una formación de mejor calidad y una mejor concepción del aprendizaje por parte del alumnado.

Así mismo, la propuesta del proyecto de innovación,

que recoge este trabajo, ha supuesto la creación de un grupo de trabajo docente estable que facilitará la comunicación y las sinergias entre asignaturas. Las dinámicas establecidas permitirán incluir otras asignaturas y otros casos de uso en el futuro.

El esperado uso común y progresivo de la plataforma Raspberry Pi beneficiará a todo el alumnado que curse Ingeniería Informática en UNIZAR, dado que se tiene previsto utilizar esta plataforma en prácticas de asignaturas troncales (además de algunas optativas). En los últimos cuatro cursos se han ofertado 123 plazas de nuevo ingreso anualmente, 90 de ellas en el Campus Río Ebro en Zaragoza y el resto en el Campus de Teruel.

Se dispondrá de los resultados completos de este proyecto cuando hayan transcurrido cuatro cursos académicos desde su implantación en el Grado. Al finalizar estos cuatro cursos, el alumnado habrá podido completar el proyecto, siendo entonces cuando se analizarán las competencias alcanzadas.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este artículo ha presentado un proyecto transversal con el objetivo de dotar al alumnado del Grado de Ingeniería Informática de una visión de conjunto de los sistemas informáticos, la cual tiende a diluirse con la estructura actual del Grado en asignaturas aisladas.

El caso de uso presentado ha consistido en un sistema informático que implementa un trazador de rayos paralelo con cuatro niveles de abstracción introducidos en asignaturas distintas del Grado. El desarrollo del mencionado sistema permite al alumnado experimentar con las propiedades de la atómica, consistencia, paralelismo y concurrencia a nivel de Aplicación, Biblioteca, Sistema Operativo y Lenguaje Máquina. El proyecto se sustenta con la elaboración de los correspondientes enunciados de prácticas para su implementación, así como un estudio detallado de los requisitos hardware y software para su desempeño y la consecuente elección de Raspberry Pi como plataforma única de desarrollo.

Durante el próximo curso académico 2018/2019 se espera realizar un despliegue horizontal del proyecto multinivel. De esta manera, estudiantes del último curso del Grado que estén interesados en testear la plataforma podrán implementar cada uno de los niveles de abstracción y en su caso dar lugar a la realización de TFGs. Esta tarea será fundamental para recibir retroalimentación y refinar tanto el sistema propuesto como los enunciados de prácticas de cara a una posible implantación de las mismas en el Grado para el curso 2019/2020. Además, se planteará la opción de añadir más asignaturas como estadística para realizar un análisis más detallado de los resultados.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza mediante el Programa de Incentivación de la Innovación Docente bajo las subvenciones PIIDUZ.17.365 y PIIDUZ.16.270, por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo (gaZ: T58.17R *research group*) y por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) bajo la subvención TIN2016-76635-C2-1-R (AEI/FEDER, EU).

REFERENCIAS

[1] E. Upton and G. Halfacree, *Raspberry Pi User Guide*, John Wiley & Sons Ltd., 2014.

- [2] C. Camarero, E. Z. Suárez, E. Stafford, F. Vallejo, and C. Martínez, "Enseñanza Práctica de Estructura y Organización de Computadores con Raspberry Pi," in *Actas de las XXVIII Jornadas de Paralelismo*, 2017, pp. 305–312.
- [3] R. Asenjo, S. González, F. Corbera, A. Navarro, A. Rodríguez, J. Villalba, and E. M. T. Hendrix, "Motivando al alumno de ingeniería mediante la plataforma Raspberry Pi," in *Actas de las XXVIII Jornadas de Paralelismo*, 2017, pp. 313–320.
- [4] E. Veach, *Robust Monte Carlo Methods for Light Transport Simulation*, Ph.D. thesis, Stanford, CA, USA, 1998.
- [5] U. Drepper, "Futexes Are Tricky," 2011, <http://people.redhat.com/drepper/futex.pdf>.
- [6] ARM, "ARM DS-5 Development Studio Examples," 2018.
- [7] Qualcomm, *DragonBoard™410c based on Qualcomm® Snapdragon™410E processor. Peripherals Programming Guide Linux Android*, Qualcomm Technologies, Inc., 2016.
- [8] G. Coley, *BeagleBoard X15 System Reference Manual*, BeagleBoard.org, 2016.